

процессах обеспечения развития экономики / Я.О. Арчилова, О.И. Истомина // Менеджер. – 2021. – № 4 (98). – С. 21-27. – DOI 10.5281/zenodo.5749244. – EDN NYZBMU.

УДК 615:338.45

DOI

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

САЕНКО О.Н.,

канд. экон. наук, доцент

**доцент кафедры информационных систем
и технологий управления**

ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье систематизированы подходы к пониманию содержания понятия «стратегия». Представлены основные принципы формирования стратегии экономического развития фармацевтической отрасли с учетом действий государства, выполнения долгосрочных обстоятельств и условий, разработаны инструментально-методические положения формирования и реализации данной стратегии.

Ключевые слова: стратегия экономического развития, дифференцированное ценообразование, публичное финансирование покупки, благосостояние общества.

PRINCIPLES OF FORMING THE STRATEGY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SAENKO O.N.,

Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor,

**Associate Professor of Department
of information systems and**

management technologies

**FSBEE HE « DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article systematizes the approaches to understanding the content of the concept of «strategy». The basic principles of forming the strategy of economic development of the pharmaceutical industry, taking into account the actions of the state, the implementation of long-term circumstances and conditions, the instrumental and methodological provisions of the formation and implementation of this strategy have been developed.

***Keywords:** economic development strategy, differential pricing, public purchase financing, public welfare.*

Постановка задачи. Основной задачей выступает выделение принципов формирования стратегии экономического развития фармацевтической отрасли, а также систематизация терминологической составляющей.

Актуальность. В контексте формирования и реализации стратегии экономического развития фармацевтической отрасли выделены следующие вопросы: 1) каким должно быть стратегическое видение реализации регуляторных действий государства в целом и по фармацевтической отрасли в частности, что должно быть содержанием стратегии именно экономического развития фармацевтической отрасли; 2) как долгосрочные обстоятельства и условия должны быть приняты во внимание в ходе разработки и реализации стратегии экономического развития фармацевтической отрасли; 3) какие инструментально-методические положения должны быть положены в основу процесса формирования и реализации стратегии экономического развития фармацевтической отрасли. Решение этих вопросов является основополагающим при формировании стратегии экономического развития фармацевтической отрасли, а выбранное направление исследования актуальным.

Анализ последних исследований и публикаций. Систематизируя подходы к анализу экономического развития фармацевтической отрасли, изложенные в работах Букатова Е.Б. [1], Тиндовой М.Г., Кублина И.М., Волненко В.Н., Зубаревой Н.Н. [2], Турченкова Е.С., Коваленко Н.В. [3], Давлеткуловой А.М. [4], Мухамадеева А.Ф. [5] можно сформулировать следующие

утверждения относительно поведения фармацевтических компаний, которые влияют на возможности реализации стратегии экономического развития фармацевтической отрасли:

существующие подходы не учитывают разницы между сегментами рынка, выделяемые по признаку способа организации обращения ЛС (лекарственных средств) (безрецептурное и рецептурное обращение ЛС);

дифференцированное ценообразование может привести к повышению совокупного благосостояния в случае, если при такой ценовой политике повышаются совокупные продажи на рынках;

благосостояние общества увеличивается, когда дифференцированное ценообразование применяется фармацевтическими компаниями для открытия доступа к новым рынкам, на которых доступность ЛС ниже, чем на существующих; в условиях ценовой дискриминации, обусловленной различной платежеспособностью спроса на разных рынках, более богатые страны будут сталкиваться с более высокой ценой;

теоретические модели ценовой дискриминации и дифференцированного ценообразования не делают разницы между ценой производителя и конечной ценой для потребителя, что значительно уменьшает их объяснительную ценность через не учёт влияния на цену со стороны каналов распределения;

на распределение выгод между продавцами и покупателями фармпродукции влияет структура и эластичность спроса на рынке по цене;

в случаях, когда предельная цена производства и продажи является выше покупательной способности населения, объективно нужной будет государственная помощь в обеспечении ЛС; в других случаях соотношение указанных показателей определяет степень публичного финансирования покупки ЛС населением.

Цель статьи. Доказана необходимость стратегического подхода к регулированию экономического развития фармацевтической отрасли и определено, что под стратегией экономического развития фармацевтической отрасли следует понимать видение государством основных целей и способов обеспечения достаточного уровня доходов субъектам хозяйственной деятельности в производстве и реализации лекарственных средств с учетом баланса интересов этих

субъектов, общества и государства в деле обеспечения приемлемого уровня качества и доступности лекарственных средств (по цене и ассортименту) как составной определенных государством минимальных стандартов качества жизни.

Изложение основного материала исследования. Понятие «стратегия» происходит из греческого, где оно означает составную часть военного искусства (stratos – войско, ago – веду), которое занимается вопросом подготовки, планирования и ведения войны [6]. В последствии словом «стратегия» стали называть мастерство руководства общественными, политическими процессами, например, [7]. Однако определенной устоявшейся дефиниции этого понятия нет.

Анализ исследований [1-8] позволяет определить следующие агрегированные подходы к определению стратегии (табл. 1).

Таблица 1

Систематизированные подходы к пониманию содержания понятия «стратегия»

Подход	Содержание
1	2
формирование стратегии как плана, ориентира, направления развития	стратегия представляет собой документ, содержащий приоритеты развития и описание планов по их достижению
формирование стратегии как определенного комплекса приоритетов	стратегия через процесс собственного обоснование должно содержать или быть направлена на создание выгодного сочетания элементов экономической политики или бизнеса
формирование стратегии как процесс планирования	стратегия является результатом контролируемого, осознанного процесса планирования, разбивается на отдельные шаги (постановка целей, организация внешнего аудита, прогнозирования внешней среды, организация внутреннего аудита, составление планов развития в виде программ и бюджетов);
формирование стратегии как процесс обучения	через сложный и непредсказуемый характер внешней среды необходимо постоянно обновлять знания, необходимые для выработки видения будущего, этот процесс имеет форму обучения; процедура обучения является непрерывным развитием и направлена на создание стратегических инициатив и развитие ключевых компетенций, стратегия в этом случае является схемой действий на основе прошлого опыта и новых знаний

Продолжение табл. 1

1	2
формирование стратегии как познавательный-аналитический процесс	процесс формирования стратегии является выбором одной из позиций, выработанных на основе предвидения, экспертной или аналитически расчетной оценки внешней и внутренней среды на предмет выявления ключевых факторов успеха или кризисов
формирование стратегии как коллективный политический и переговорный процесс	стратегия является результатом социального взаимодействия, которая основывается на общих убеждениях и взаимопонимании, хотя при этом власть рассматривает формирование стратегии как взаимодействие коалиций, построенную на основе согласования, переговоров, конфронтации, политических игр вокруг интересов отдельных групп внутри
формирование стратегии как реактивный процесс трансформации	после определенного периода относительной стабильности, в течение которого государственная политика имеет четкую структуру, определенный способ реализации (поведения органов власти) и постоянный набор стратегий, под влиянием меняющейся внешней среды происходит трансформация, то есть переход организации (правительства) и ее стратегии в другую конфигурацию; результативные стратегии принимают вид планов, схем позиционирования и других вариантов, но каждый - для своего времени и ситуации
реализация стратегии как особый способ поведения	стратегическое управление или стратегических характер регулирования представляет собой определенный принцип поведения, соблюдение определенной модели поведения, основанные на комплексном видении будущего и способе его достижения, активном преобразовании ситуации на выгодную или поиск способов нивелирования негативного влияния среды и других обстоятельств на достижение целей

Исходя из приведенных соображений, можно определить стратегию государства как способа реализации государственной политики в отношении определенного объекта, который предусматривает его развитие в соответствии с определенными целями и изменениями в состоянии социальных, экономических и политических факторов и реализуется в форме государственного планирования и программирования приоритетов такого развития и механизмов их достижения с использованием методов государственного регулирования.

В экономической теории (теория общественного выбора, конституционная экономика) известны два положения: парадокс голосования (*paradox of voting*) - это противоречие, возникающее

вследствие того, что голосование на основе принципа большинства не обеспечивает выявления настоящих предпочтений общества относительно экономических благ [9]; теорема невозможности Эрроу – в рамках ординалистического подхода не существует метода объединения индивидуальных предпочтений для трех и более альтернатив, который удовлетворял бы некоторые полностью справедливые условия и всегда давал бы логично непротиворечивый результат [9].

В исследовании [10] показано, что действие этих положений проявляется и в описании деятельности субъектов принятия политических решений, формирующих экономическую политику в рамках политического и технического (административного) способов принятия решений. Иногда имеет место непосредственное рассмотрение конкретного вопроса текущей экономической политики в парламенте или правительстве. Чаще всего практикуется делегирование соответствующих полномочий различным административным органам. Существуют различия между указанными способами принятия решений [10]:

политический способ (рассмотрение и принятие решений субъектами высших звеньев власти с широким обсуждением в обществе или в заинтересованной аудитории) касается важных случаев; технический метод используют, если политическая значимость дела и степень осведомленности о ней избирателей незначительные или значительные, но для субъектов принятия решений огласку о сути решения и его принятие является нежелательным;

при техническом способе учитывают в основном интересы субъектов, которые заботятся о поддержке, а при политическом – фигурируют интересы национального масштаба;

критерии принятия технических решений четко определены в документах, регламентирующих деятельность соответствующих органов, а для политических решений эти критерии слишком широкие и трудно поддаются формализации.

Кроме того, государство, как и любые другие экономические агенты, имеет ограниченные ресурсы и стремится минимизировать риск неудовлетворительной оценки обществом в целом, потребителями или производителями ЛС результатов регуляторной политики, особенно, если речь идет о тех

направлениях регулирования, требующих значительных ресурсов в условиях недостаточности последних. В этих обстоятельствах формирование и реализация стратегии экономического развития ФО (фармацевтической отрасли) сталкивается с проблемой влияния на благосостояние населения, субъектов ФО и самого государства и рационализации его структуры, исходя из определенных мотивов.

Таким образом, под стратегией экономического развития ФО целесообразно понимать видение государством основных целей и способов обеспечения достаточного уровня доходов субъектам хозяйственной деятельности в производстве и реализации фармпродуктов (ЛС) с учетом баланса интересов этих субъектов, общества и государства в деле обеспечения приемлемого уровня качества и доступности ЛС (по цене и ассортименту) как составной определенных государством минимальных стандартов качества жизни. Приведенное трактовка стратегии экономического развития ФО требует уточнения специфики целей ее формирования и реализации и персонализации направлений воздействия.

В контексте рассмотрения влияния этих факторов рост продолжительности жизни может сопровождаться тремя вариантами: а) увеличение заболеваемости в пожилом возрасте (при увеличении продолжительности жизни увеличивается доля людей, доживающих с болезнями, или другими словами - доля людей, которые ведут жизнь в плохом состоянии здоровья); б) динамическое равновесие (увеличение продолжительности жизни как отсрочка смерти сопровождается отсрочкой периода жизни с заболеваниями и/или нетрудоспособностью, то есть продолжительность здоровой жизни растет с той же скоростью, как и продолжительность жизни в целом); в) уменьшение заболеваемости в пожилом возрасте (с ростом продолжительности жизни начало нетрудоспособности откладывается на более поздний срок из-за более качественные условия жизни, здоровый образ жизни, излечимость хронических болезней и т.д.).

В соответствии с указанными вариантами-гипотез к жизни в Специальном отчете Европейской Комиссии выделен ряд сценариев, в частности: 1) сценарий «Чистого старения» – все выгоды от увеличения продолжительности жизни будут

потрачены в период «плохого здоровья» (соответствует варианту а), указанном выше) - со старением давление расходов на ЗО увеличивается; 2) сценарий «постоянного здоровья» – по сравнению с предыдущим давление расходов на ЗО будет меньше, поскольку период здоровой жизни все же пропорционален росту продолжительности жизни в целом, то есть будет больше времени заработать на период «плохого здоровья»; 3) сценарий увеличения расходов в связи с приближением смерти – расходы на ОС концентрируются в последние перед смертью годы жизни, то есть распределение расходов по вариантам преобладание «здорового периода» или «плохого периода» приблизительно одинаковым; 4) сценарий эффекта доходов - увеличение расходов на ЗО зависит от эластичности спроса по доходам; 5) сценарий зависимости расходов населения от уровня благосостояния (ВВП на душу населения) - предполагает гибкость в расходах в зависимости от динамики личного благосостояния; 6) смешанный сценарий [11-12].

Подытоживая проведенный анализ, можно построить определенную структурно-иерархическую схему положений, которые формируют методологическую основу осмысления содержания и предпосылок формирования и реализации стратегии экономического развития ФО частности (рис. 1).

Она представлена тремя уровнями иерархии:

теоретическим – совокупностью теоретико-методологических основ формирования и реализации стратегии экономического развития ФО, которая нашла собственное выражение в гипотезах зависимости экономического развития области от ее особенностей; ситуационной обусловленности стратегических приоритетов и видение будущего отрасли; ситуационной несоответствия действующих механизмов регулирования потребностям экономического развития области с учетом баланса интересов агентов спроса, предложения и государства; зависимости динамики продолжительности жизни и продолжительности здоровой периода жизни (гипотезы дожития), а также в положении о необходимости влияния на уровень достаточности доходов предприятий ФО как предпосылки экономического развития области;

Рис.1. Концептуальный подход и реализация стратегии экономического развития фармацевтической отрасли

методическим – совокупностью методических подходов, которые составляют процедуры обоснования приоритетов, содержания и механизмов реализации стратегии экономического развития ФО и оценки результативности воплощения в жизнь последней; в частности, приведена на рис. 1 последовательность позволяет пошагово эмпирически подтвердить или опровергнуть выдвинутые теоретически гипотезы, то есть обеспечить обоснованность формулировка приоритетов стратегии, и в дальнейшем – определить совокупность задач, которые необходимо решить для достижения этих приоритетов, и соответствующие меры по решению;

инструментальный уровень охватывает совокупность методов, которые целесообразно применять в ходе реализации процедур предыдущего уровня.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Указанные различия дают нам возможность определить следующие особенности формирования стратегии экономического развития

ФО, что подтверждает своевременность и актуальность выбранного направления исследования.

Во-первых, стратегия должна обеспечить баланс интересов как минимум двух больших групп субъектов: фармацевтического бизнеса (производителей, импортеров, субъектов оптовой и розничной торговли ЛС) и населения.

Во-вторых, внутри каждой из приведенных групп субъектов определяются подгруппы по сходным интересам, однако эти подгруппы могут преследовать существенно разные цели. Например, производители и импортеры являются прямыми конкурентами по определенным товарным позициям и имеют принципиально разную структуру формирования финансового результата. Бизнес-процессы же аптечных сетей или отдельных аптек вообще имеют другую специфику, чем у импортеров и производителей. С другой стороны, население можно разделить на группы с различным уровнем дохода и платежеспособности, что определяет разницу в их отношении к ценовой политике на фармацевтическом рынке при совместном желании удешевления ЛС.

В-третьих, в разных ситуациях все группы и подгруппы заинтересованных субъектов по-разному воспринимают политический и технический способы принятия решений. Для населения практически не интересны процедуры и регламенты регистрации ЛС при условии, что базовый принцип - оборот на рынке только безопасных ЛС соблюдается. Производителям и импортерам важно понимать особенности административно-технических процедур, связанных с регистрацией ЛС, поэтому они всячески пытаются добиться распространения информации о них в случае, если решение органов власти могут негативно, по мнению представителей бизнеса, повлиять на деятельность последних.

В-четвертых, государство как институт управления и ответственности в обществе имеет собственный интерес в ситуации изменения в регуляторной политике относительно ФО. Так, под влиянием исторических традиций и учитывая гуманистические ценности настоящего в обществе существует значительный запрос на доступность здравоохранения и ее качество, в т.ч. по обеспечению ЛС. Этот факт обуславливает

осторожность политики государства по внедрению рыночных механизмов в фармацевтической отрасли из-за рисков потери электоральной поддержки со стороны населения.

Список использованных источников

1. Букатов, Е.Б. Особенности государственного регулирования цен на лекарственные средства / Е.Б. Букатов // *Colloquium-Journal*. – 2020. – № 23-2(75). – С. 20-24. – DOI 10.24411/2520-6990-2020-12144. – EDN SNDMNC.

2. Тиндова, М.Г. Мониторинг и бенчмаркинг факторов, оказывающих влияние на стоимость лекарственных препаратов / М.Г. Тиндова, И.М. Кублин, В.Н. Волненко, Н.Н. Зубарева // *Экономика устойчивого развития*. – 2022. – № 2(50). – С. 155-157. – DOI 10.37124/20799136_2022_2_50_155. – EDN YOZVZR.

3. Турченкова, Е.С. Интернет-аптека как новая форма реализации лекарственных препаратов / Е.С. Турченкова, Н.В. Коваленко // *Бизнес. Образование. Право*. – 2021. – № 1(54). – С. 204-210. – DOI 10.25683/VOLBI.2021.54.160. – EDN HNRUMT.

4. Давлеткулова, А.М. Теоретические основы регулирования международного патентования фармацевтических продуктов / А.М. Давлеткулова // *Молодой ученый*. – 2020. – № 9(299). – С. 101-103. – EDN XIQVEW.

5. Мухамадеев, А.Ф. Учет экологического и социального измерений функционирования фармацевтических кластеров / А.Ф. Мухамадеев // *Экономические науки*. – 2022. – № 217. – С. 254-258. – DOI 10.14451/1.217.422. – EDN EXXRBE.

6. Окрепилов, В.В. Стратегия развития базовых отраслей экономики Санкт-Петербурга / В.В. Окрепилов // *Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития*. – 2021. – № 2(65). – С. 26-34. – DOI 10.52897/2411-4588-2021-2-26-34. – EDN DJFTI.

7. Андрианов, В.Д. Совершенствование системы стратегического управления и планирования для реализации национальных целей развития России до 2030 г. / В.Д. Андрианов // *Россия: тенденции и перспективы развития: Ежегодник. Материалы XXI Национальной научной конференции с международным участием, Москва, 16–17 декабря 2021 года* / Отв.

редактор В.И. Герасимов. Том Выпуск 17. Часть 1. – Москва: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2022. – С. 16-30. – EDN VMPNQU.

8. Петрушевская, В.В. Структурно-аналитический обзор риска по функциональным идеям и положениям развития / В.В. Петрушевская, А.В. Саенко // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2021. – № 3(56). – С. 29-38. – EDN LONHUY.

9. Куприков, Н.М. Практические особенности повышения конкурентоспособности за счет применения международных стандартов циркулярной экономики в деятельности российских высокотехнологичных компаний / Н.М. Куприков // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. – 2021. – № 3(61). – С. 8-12. – EDN NDJEZN.

10. Петрушевская, В.В. Конкурентоспособность региона: основные походы к развитию / В.В. Петрушевская // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2022. – Т. 16, № 4. – С. 72-80. – DOI 10.14529/em220408. – EDN EXEIBD.

11. Титова, О.В. О последствиях применения ценовой дискриминации для общественного благосостояния / О.В. Титова, А.С. Загорская // Научные исследования и инновации: Сборник избранных статей II Международной научно-практической конференции, Саратов, 14 января 2021 года. – Саратов: НОО «Цифровая наука», 2021. – С. 70-79. – EDN EHSTCO.

12. Рарова, Е.С. Ценовая дискриминация и её регулирование в России / Е.С. Рарова // Трибуна учёного. – 2021. – № 2. – С. 251-255. – EDN FBWLWV.